

QUESTO NON E' UNA STORYBOARD

IL GRUPPO DELLE PRINCIPESSE

Progetto

Asmae Arouizi 7050679
Virginia Bassi 7087047
Sara Castellano 7089344
Sofia Vendali 7087056

KEYWORDS

Card
1

Card
3

"Keywords" Tema: storyboard

20min.

Esprimiti liberamente! Se dovessi avere domande o difficoltà parlane con un tutor.

→ gruppo units
→ CO WORKING

BOX DOMANDE IPOTETICHE:

- C'è qualcuno del gruppo che ha mai utilizzato questo strumento?
- Cos'è uno storyboard?

Inserire altre domande

-
-
-
-

ascolta vivi attivamente l'esperienza dal il tuo contributo

Card
2

Card
4

Regole

STEP 2.1

1. Scegliere, insieme con tutti i membri del gruppo, alcune parole emerse dallo step precedente.
2. Posizionare il foglio di lavoro **CONCEPT**, in modo tale che sia raggiungibile da tutti i partecipanti.
3. Scrivere sul foglio le **Keywords** selezionate dal gruppo.

Regole

STEP 2.2

Possiamo dare il VIA!

1. Il partecipante con la Card n. 1 può liberamente disegnare qualcosa di inerente al tema progettuale o ad una keyword.

2. Rispettando l'ordine dei numeri delle Card (2,3,4...) ogni partecipante, durante il proprio turno, può:

- Suggestire una modifica, proporre una soluzione, porre una domanda.
[Es. di che materiale è fatto?]
- Aggiungere un commento preceduto dal simbolo (+).
[Es. + plastica riciclabile]
- Approvare ciò che ha disegnato/scritto un altro partecipante.
Usa il "bollino approvazione"

OBBLIGO:
scrivere / disegnare

CARD EXTRA

Potete utilizzare le card extra per approfondire il vostro concept e valutare step, ruoli, competenze o personalizzare una card extra.

CONCEPT

"Concept"

Keywords selezionate (max.6): NON DISCORSIVO, DEVE INTRATTENERE
COMPRESIBILE, UTILITÀ, CONTINUITÀ, VISIVO

① VIDEO ●

- ② BELLO, MA COME LO FACCIAMO?
- ③ SARÀ UTILE?
- ④ SU COSA SARÀ IL VIDEO?

① + DOVREMMO CERCARE DI ESSERE CHIARI ED EFFICIENTI

- ③ + LIBRETTO
- ③ COME LO RILEGGIAMO?
 - ④ + CALENDARIO?
- ① + RACCOLTA DI FOTO
- CON FOGLI TRASPARENTI
 - CON QR CODE PER LA MUSICA ●

② + FOTO? < ④ DI COSA?

- ③ CON IL TELEFONO O CON LA MACCHINA FOTOGRAFICA
- ④ + CON LA MACCHINA FOTOGRAFICA ANALOGICA ●
- ② + BIANCO E NERO?
- ① LE STAMPANO O LE LASCIANO IN DIGITALE
- ③ + POLAROID? ● ● ●
- ④ SI → dove le posizioniamo?

Esprimiti liberamente! Se dovessi avere domande o difficoltà parlane con un tutor.

Card extra
**stru-
menti**

Card extra
tecnica

Card extra
utenti

ABSTRACT

③ + LIBRETTO

③ COME LO RIEGHIANO?

④ + CALENDARIO? ●

① + RACCOLTA DI FOTO

● CON FOGLI TRASPARENTE

● CON QR CODE PER LA
MUSICA ●

ATTRAVERSO UN PERCORSO

-TATTILE

-OLFATTIVO

-UDITIVO

-VISIVO

-GUSTATIVO

COME RAPPRESENTARE?

CONCEPT OGGETTO

- ↓
- LIBRO AD ANELLI

PENSATO PER :

- FOTOGRAFIE
- CANZONI
- FILM
- OPERE D'ARTE

SPIEGAZIONE
SENSORIALE

CONTENTI
AUTORE X
SPIEGAZIONE

ATTACATA
SUL
FOGLIO

TEXTURE

GUSTO

VISTA

OLFATTO

GRAZIE ED ARRIVEDERCI

